

				Renergy Consulting Kft. 7634 Pécs, Tettye dűlő 2/1.		
	Név	Aláírás	Dátum	Méretarány:	Rajzszám:	Méret:
Tervezte			2020.01.02	M1:1		A3
Rajzolta			2020.01.02	Tömeg:		
Ellenőrizte				260 g		
				Alapanyag:	Megnevezés:	
				S235	Hosszabbító csapágyház	